

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

¹Артемяева Валентина Валентиновна, ²Суслукина Светлана Александровна

¹доцент, УрГПУ, ²студентка УрГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11060065>

Аннотация. в статье рассмотрены вопросы использования электронных образовательных устройств, перечислены их основные виды и приведены примеры сайтов, с помощью которых можно реализовать тот или иной вид. а также рассмотрены требования, предъявляемые к их использованию.

Ключевые слова: младший школьник; электронные средства обучения; современные технологии; аудиалы; визуалы; кинестетики; поколение Альфа, интерактивная доска.

Abstract. the article discusses the issues of using electronic educational devices, lists their main types and provides examples of sites with which one or another type can be implemented. The requirements for their use are also considered.

Keywords: junior high school student; electronic learning tools; modern technologies; audials; visuals; kinesthetics; Alpha generation, interactive whiteboard.

Использование электронных устройств на уроках стало неотъемлемой частью образовательного процесса, особенно с учетом психологических особенностей и предпочтений современных детей. Электронные средства обучения (ЭСО), такие как компьютерные программы, интерактивные доски и другие технологии, позволяют создавать увлекательные и интерактивные уроки. Например, использование интерактивной доски позволяет учителю проводить занятия с использованием красочных иллюстраций, анимации и игровых элементов, что делает обучение более увлекательным и эффективным. Такие инновационные методы помогают детям лучше усваивать материал и развивать навыки в современном цифровом мире. «Применение в образовательном процессе всех возможностей интерактивной доски позволяет использовать различные стили обучения: визуальные, кинестетические, слуховые, обеспечивая этим самым взаимодействие преподавателя с обучающимися и постоянный обмен информацией между ними» [1, с.202].

- Мультимедийные презентации играют важную роль в образовании, позволяя визуализировать информацию в разных предметах и создавать сюжетные линии с персонажами из сказок и мультфильмов. Это не только увлекает учеников, но и помогает им эмоционально воспринимать материал, что способствует лучшему усвоению знаний.

- Образовательные онлайн-квесты часто используются для проверки знаний учащихся. Для этого учителя могут использовать различные сайты, такие как Quizlet, Learnis, Uchi.ru.

- Виртуальные лаборатории позволяют ученикам отработать навыки, необходимые для проведения экспериментов. Существуют лаборатории, которые моделируют оборудование для проведения лабораторных работ, эксперименты с цифровыми средствами измерений и лаборатории с использованием виртуальной реальности.

- Цифровой микроскоп - отличный инструмент для изучения макрообъектов и позволяет более детально изучить окружающий мир, а также понять важность личной гигиены и заботы о здоровье.

• Электронные учебники являются интерактивной версией печатных учебников, которые содержат мультимедийные объекты, видео- и аудиоматериалы, игры и проверочные задания. Это помогает учителям сделать уроки более интересными и эффективными без необходимости создавать свои презентации.

Электронные средства открывают большие возможности для эффективной реализации образовательных задач, они позволяют визуализировать учебную информацию; выйти за рамки учебника и рабочей тетради, проводить виртуальные опыты и эксперименты, что может сделать, например, урок окружающего мира более интересным и познавательным; также на уроках изучения искусства можно, не выходя из класса и не вставая из-за парт, оказаться на экскурсии в Эрмитаже, всего лишь включив проектор, и с точностью до мелочей рассмотреть представленные экспонаты.

Используя электронные средства, необходимо помнить о прописанных в Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. В основном они касаются временного использования ЭСО в течение урока [4]:

- использование интерактивной доски детьми до 10 лет не должно превышать 20 минут;
- использование компьютера – для учеников 1-2-х классов – 20 минут, 3-4-х классов – 25 минут;
- если демонстрируются фильмы, программы или иная информация, требующая ее фиксации в тетрадях, то непрерывно использовать экран учащимся начальных классов можно только 10 минут.

Это значит, что педагог должен так продумать ход своего урока, чтобы на нем использовались и электронные средства – половина урока, а вторая половина времени отводится на работу с бумажными учебниками, рабочими тетрадями, раздаточным материалом, на коллективное обсуждение, самостоятельную работу и др. Учитель может варьировать задания и самостоятельно определять цель и место в уроке использования электронных средств.

Вопреки временным ограничениям, учитель достигает ряда важных целей в области образования, используя электронные средства:

- Повышение мотивации и интереса учеников к сложным предметам или материалам.
- Использование игровых форматов на уроках помогает разнообразить обучение и сделать его более увлекательным, что способствует посещаемости школы.
- Применение ярких презентаций, анимаций и изображений привлекает внимание учеников, стимулирует мыслительные процессы, вызывает эмоциональный отклик и развивает воображение.
- Раздача заданий для самостоятельной работы через электронные средства позволяет учителю быстро проверить ответы, организовать самоконтроль и экономить время на этапе актуализации знаний.
- Выдача домашних заданий через онлайн-платформы, например, на сайте Учи.ру, сокращает время на проверку тетрадей и позволяет учителю получать результаты автоматически. Однако важно учитывать, что такие задания следует давать не слишком часто, чтобы не перегружать зрительный анализатор ученика экранным временем дома.

Рассмотрев достоинства использования электронных средств в обучении, нельзя не сказать о недостатках:

- временная затрата на подготовку презентаций, поиск видеоматериала, составление квестов. Конечно, при реализации этих заданий произойдет и экономия времени, так как не будет необходимости проверять ее;
- иногда материал выходит за временные рамки использования ЭСО по разным техническим или практическим причинам, что является нарушением требований СанПиН;
- происходит нагрузка на зрительный анализатор.

Уже давно известно, что существуют люди с разными способами восприятия информации [2]:

- аудиалы. Осваивают информацию посредством слуха, они отлично воспринимают устную информацию, хорошо выполняют задания на аудирование, у них грамотная речь, задания в письменном виде для них трудны и ненавистны.

- Визуалы. Как показывают исследования, такой тип учеников составляет большую часть обучающихся – 40%. Для таких детей необходим наглядный материал – иллюстрации, презентация, видеоматериал, все то, что будет дублировать устную речь учителя. Также для таких детей важно и самостоятельно оформлять информацию у себя в тетради, вводить собственные условные обозначения, по которым в дальнейшем ему будет легче и удобнее ориентироваться в материале.

- Кинестетики – люди, воспринимающие информацию через другие ощущения (обоняние, осязание) и с помощью движений (жестов). Чтобы донести нужную информацию учителю к такому типу детей, необходимо в своей работе использовать жесты и прикосновения. Таким детям необходимо все проверять на практике, в действии.

Таким образом, используя электронные средства образования, учитель может более эффективно преподнести информацию всем ученикам в классе. Например, давая онлайн-тесты в качестве домашнего задания, упрощается процесс выполнения задания для аудиалов, так как нет необходимости писать от руки. Использование презентаций на уроках помогает визуальным ученикам лучше понять материал, а проведение опытов делает обучение интересным для кинестетиков. Важно, чтобы электронные средства были вспомогательным материалом для эффективного усвоения учебной программы. С их помощью учитель может расширить зрительное восприятие изучаемого материала, продемонстрировать явления на конкретных фото или видеоматериалах, что способствует лучшему осмыслению и пониманию учебного материала.

Использовать электронные средства обучения, конечно, нужно, особенно на уроках, когда подручных средств и материалов недостаточно, например, на уроках окружающего мира. Однако, если есть возможность использовать «живые» макеты, красочный раздаточный материал, карточки для работы непосредственно в них, то не стоит такую возможность упускать. Это будет приятно и занимательно детям-кинестетикам, потому что, как мы помним, для них важны тактильные ощущения. Также при работе на бумаге у детей есть возможность сохранить записи, проявить креативность оформления.

Учителя, учитывая психологические особенности и возрастные предпочтения учеников, могут создавать более эффективные и интересные учебные материалы. Использование электронных средств обучения в начальной школе может действительно стимулировать учеников к получению новых знаний и сделать учебный процесс более интересным и запоминающимся. Главное, чтобы использование технологий было

сбалансированным и целенаправленным, чтобы дети получали максимальную пользу от такого обучения.

REFERENCES

1. Воронина, Л. В. Использование интерактивной доски в образовательном процессе / Л. В. Воронина, В. В. Артемьева // Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : Материалы 23-й Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 24–25 апреля 2018 года / Под научной редакцией Е.М. Дорожкина, В.А. Федорова. – Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2018. – С. 201-204. – EDN UVBVQA.
2. Мухортова, Д. Д. Визуалы, аудиалы, кинестетики / Д. Д. Мухортова // Молодой ученый. – 2016. – № 12(116). – С. 787-789. – EDN WGFTGV.
3. Утюмова, Е. А. Цифровизация образования: направления и перспективы / Е. А. Утюмова, Е. А. Артемьева, В. В. Артемьева // Мир, открытый детству: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Екатеринбург, 17 июня 2021 года / Отв. редактор Е.В. Коротаяева. - Екатеринбург: [б.и.], 2021. - С. 301-306. EDN: WFALWS
4. "Школьные" СанПиН – 2022: актуальные требования к помещениям, организации образовательного процесса и учебникам – URL: <https://www.garant.ru/article/1479461/> – Текст: электронный. Дата обращения 12.01.2023 г